

Universidad Libre
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
El Genocidio Contra las Minorías Étnicas en Colombia

Yojhan Steven Vasquez (2216203), Norbier Aranzazú Ramirez (2216201).
Noviembre 19 del 2023

Resumen

El artículo aborda la difícil situación de las minorías étnicas en Colombia, a pesar de los avances constitucionales, se destaca que, desde la firma del acuerdo de paz, más de 157 líderes indígenas han sido asesinados, y según la ONIC, 70 de los 102 pueblos indígenas están en grave riesgo de extinción. Aunque la Constitución de 1991 reconoce sus derechos, persisten la discriminación y la violencia.

Se analiza desde diferentes consultas científicas la resistencia histórica de los indígenas y la relación entre su identidad y los procesos genocidas de la modernidad, también se revisa la evolución de los estudios sobre genocidio, señalando la importancia de desarrollar un concepto que se ajuste a la realidad colombiana.

Estamos frente a un concepto cuya razón de ser es la protección de la existencia de grupos humanos, lo cual sugiere que cada grupo humano debe ser pensado bajo sus propias características haciendo posible la construcción misma del concepto genocidio. Este tiene relevancia en la medida en que sobre él subyacen criterios que bajo la mirada de contextos propios dinamizan su aplicación aproximando el concepto a fenómenos sociales, políticos, culturales, religiosos y nacionales propios de nuestra realidad como pueblo dentro de una visión multicultural.

Es necesario un análisis del criterio con el cual la doctrina nacional ha abordado el concepto de genocidio frente a la diversidad y multiculturalidad de las condiciones propias del devenir histórico

del pueblo colombiano, que aporten al mismo criterios conceptuales más allá de este, permitiendo identificar fenómenos que atentan directamente la dignidad humana y la existencia de grupos humanos. El artículo de reflexión propende por la protección urgente de los derechos de las minorías étnicas, destaca la persistencia de la discriminación, la violencia, y enfatiza la necesidad de encarar la crisis humanitaria que enfrentan estos pueblos en Colombia.

Palabras Clave: Colombia, procesos genocidas, identidad indígena, genocidio, Derecho internacional, ciencias sociales; América Latina, poder dominante, crímenes de estado, reordenamiento, multiculturalidad colombiana, discriminación, desplazamiento, comunidades indígenas, conflicto armado interno, crisis humanitaria.

Introducción

El concepto de genocidio contra minorías étnicas se explora, destacando la situación crítica de los pueblos indígenas en Colombia y la necesidad de proteger sus derechos fundamentales, la "imprescriptibilidad" de los genocidios se propone como un enfoque para reflexionar sobre las reclamaciones de justicia de los indígenas frente a la historia de sufrimiento y dominación.

Hacer respetar definitivamente los derechos de los pueblos indígenas no solo es una cuestión de justicia, sino también un compromiso con la diversidad cultural y la dignidad humana es una llamada a la acción para avanzar hacia un futuro de paz y armonía para todos.

En Colombia, la Constitución Política de 1991 elevó el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos étnicos (indígenas, comunidades negras o afrocolombianas, comunidades raizales y gitanos – Rom) a nivel constitucional, aun así, las comunidades indígenas enfrentan violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos, incluso después del acuerdo de paz entre las Farc-Ep y el gobierno nacional. La situación de los pueblos indígenas en Colombia es crítica, agravada por el conflicto armado y conflictos territoriales; aunque la Constitución reconoce sus derechos, la realidad muestra discriminación y violencia persistente.

Genocidio contra las minorías étnicas en Colombia

El 12 de octubre marca un hito en la historia de la humanidad, una fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las Américas hace 531 años. Sin embargo, este trascendental descubrimiento dio comienzo a una era de sufrimiento y desplazamiento para las comunidades indígenas, que han sido víctimas de innumerables vejámenes y la extinción de varios pueblos y culturas, lo que se ha considerado incluso, como el más grande genocidio de la historia de la humanidad.

En Colombia, el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos étnicos (indígenas, comunidades negras o afrocolombianas, comunidades raizales y gitanos - Rom) se logró elevar a rango constitucional con la promulgación de la Constitución Política de 1991. Este fue un paso significativo hacia la protección de los derechos fundamentales de estos pueblos, incluyendo los derechos a la justicia propia, a la autonomía política, cultural, territorial, y al respeto a su cosmogonía y territorios ancestrales.

A pesar de estos avances, las comunidades indígenas en Colombia continúan enfrentando una grave situación de vulnerabilidad e indefensión, las violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos humanos, las infracciones del derecho internacional humanitario son una realidad constante. Desde la firma del acuerdo de paz entre las Farc-Ep y el gobierno nacional, un poco más de 157 líderes y defensores de derechos humanos miembros de las comunidades indígenas en Colombia han sido asesinados.

La situación de los pueblos indígenas en Colombia es crítica, agravada por el conflicto armado interno y los conflictos territoriales en los que se encuentran. Aun cuando, la Constitución

reconoce la existencia de los pueblos indígenas en Colombia y faculta a sus autoridades a ejercer funciones públicas, legislativas, administrativas y jurisdiccionales en sus territorios, la realidad es que estos pueblos siguen siendo objeto de discriminación y violencia.

Es necesario que se tomen medidas para garantizar la protección y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la ratificación de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT es un paso en la dirección correcta, pero es preceptivo hacer más para garantizar que estos derechos sean respetados en la práctica. La situación de los pueblos indígenas en Colombia es una crisis humanitaria que requiere atención inmediata, las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, del derecho internacional son una realidad constante para estas comunidades.

Según la ONIC, 70 de los 102 pueblos indígenas están en grave riesgo de exterminio físico y cultural, y 39 de ellos están en inminente riesgo de extinción; estas violaciones son el resultado de una serie de factores complejos, incluyendo conflictos internos, la presencia de grupos armados ilegales, y fuertes intereses económicos vinculados al narcotráfico y a la explotación de los recursos naturales. Estos factores han creado un ambiente de violencia y discriminación que ha llevado a la ONIC a describir la situación como un genocidio.

La Corte Constitucional ha reconocido la gravedad de esta situación, calificándola como una emergencia tan grave como invisible. Esta descripción es un recordatorio sombrío de la lucha que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia.

Modernidad, colonialidad y genocidio en Colombia

Por otro lado, en una de las obras literarias según, Espinosa Arango (2007), la historia de los pueblos indígenas en Colombia es una resistencia y lucha constante por el reconocimiento y respeto de sus derechos. A lo largo de los años, estas comunidades han sido víctimas de la

exclusión y la discriminación, tanto en la política representativa del Estado moderno como en la sociedad en general, desde la visión constitucional de 1886 a 1991, los indígenas fueron vistos como sujetos que carecían de valor social y moral, o que habían desaparecido culturalmente. Esta visión racista y genocida, que hunde sus raíces en las lógicas de la alteridad y las relaciones entre colonialidad y modernidad, ha tenido consecuencias devastadoras para estas comunidades.

No obstante los desafíos, los pueblos indígenas no han cesado sus intentos por hacer valer sus derechos, han buscado la resolución de la herida histórica de la Conquista y han luchado por el respeto a sus derechos como seres humanos, indígenas y ciudadanos legítimos de Colombia. Sin embargo, cuando han intentado desarrollar una política autónoma, han sido perseguidos y su protesta ha sido criminalizada. En la actualidad, con todos los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la situación para ellos es incierta en medio del conflicto armado interno.

Desde el 2004, la Organización Nacional Indígena viene reportando que el desplazamiento de poblaciones indígenas, la persecución y asesinato de autoridades tradicionales, siguen siendo unos crímenes serios. Es de suma importancia que se tomen medidas para abordar esta crisis, los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en paz y seguridad, a preservar su cultura y tradiciones, y a tener un papel activo en las decisiones que afectan a sus comunidades; la protección de estos derechos no es sólo una cuestión de justicia, sino también una cuestión de respeto a la diversidad cultural y a la dignidad humana.

Hacer respetar definitivamente los derechos de los pueblos indígenas es un deber que nos concierne a todos, es una lucha por la justicia, la igualdad y el respeto a la diversidad cultural, es un compromiso que nos llama a todos a actuar, a tomar medidas para proteger a los más vulnerables entre nosotros. Sólo entonces podremos avanzar hacia un futuro de paz y armonía para todos.

La conformación de lo indígena en Colombia y su relación con los procesos genocidas de la modernidad.

En otro de los artículos de la antropóloga, la Doctora Mónica Lucia Espinosa, examina las formas de subjetividad política de los indígenas en el suroccidente colombiano, expresadas en narrativas indígenas de los siglos XX y XXI. Se reflexiona sobre la experiencia de violencias superpuestas que han marcado la historia moderna de estos pueblos, conceptualizadas como un “continuo del genocidio”, la herida histórica de la conquista europea de las Américas se convierte en un vínculo moral entre el presente y el pasado, el sufrimiento, expresado en las narrativas de desposesión territorial, pérdida de autonomía, lucha por la tierra y resistencia, adquiere un matiz identitario y un significado político y ético. En medio de la violencia y la exclusión, los indígenas han transformado el sufrimiento en un artefacto político que da sentido a formas colectivas de solidaridad y resistencia.

Por otra parte, se aborda la conquista europea de las Américas en el siglo XVI y las complejas relaciones de poder que surgieron entre los pueblos aborígenes y el "poder moderno centralizado". En el caso de Colombia, se destaca la influencia del sistema español de gobierno y del Estado-nación moderno, se utiliza el concepto de "continuo del genocidio" de Nancy Scheper-Hughes para analizar las formas de violencia institucionalizada que persisten en la sociedad, marcando, jerarquizando, estigmatizando y controlando a ciertos grupos humanos.

Se señala que la categoría de "indígena" no es simplemente descriptiva, sino una expresión de una relación social establecida durante la colonización, que persiste en la ideología de lo indígena como inferior. Esta relación social de jerarquía se reintrodujo en la constitución del Estado-nación moderno, exigiendo la asimilación del indígena para la plena ciudadanía; a lo largo

del tiempo, los pueblos indígenas han desarrollado formas de identificación social y conciencia histórica, adoptando el panindianismo en el siglo XX.

El autor destaca que no busca negar las diferencias en las formas de aniquilamiento sistemático a lo largo de la historia, pero propone el concepto de "imprescriptibilidad" de los genocidios para reflexionar sobre las reclamaciones de los indígenas frente a la historia de sufrimiento y dominación. Se resalta la importancia de examinar el significado político y ético de los reclamos de justicia y los relatos de sufrimiento de los pueblos indígenas en el contexto actual de violencia política.

Referentes acerca del origen de los estudios sobre genocidio

El artículo examina la evolución de los estudios sobre genocidio, sobresaliendo su reconocimiento académico actual con la presencia de publicaciones especializadas y centros de estudio dedicados a la investigación y enseñanza de este tema. Se mencionan hitos en el desarrollo de la disciplina, desde los primeros textos en la década de 1970 hasta la consolidación en la década de 1990, con la creación de institutos en países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

Se aborda la cuestión de la pertinencia del concepto de genocidio para analizar eventos de violencia masiva, y se hace hincapié en la limitada comprensión del genocidio, a menudo vinculado exclusivamente al Holocausto judío. Se menciona la crítica sobre la eficacia del término "genocidio" tanto en el ámbito académico como jurídico, con sugerencias de reemplazarlo por el concepto de crímenes contra la humanidad.

Así pues, se revisa el origen del concepto de genocidio propuesto por Raphael Lemkin en 1944 y su influencia en la Convención de las Naciones Unidas, se evidencia la evolución del concepto más allá de su definición jurídica, abarcando aspectos históricos, políticos y culturales.

Se exploran casos específicos de genocidio, como el perpetrado por los Jemeres rojos en Camboya en 1975, así como los eventos en Bosnia, Ruanda y Darfur en años posteriores.

En el contexto de América Latina, se menciona que los estudios sobre genocidio inicialmente se centraron en casos con motivos étnicos o raciales explícitos, pero luego se expandieron para plantear la violencia política durante dictaduras en la región. Se destaca el trabajo del sociólogo Feierstein en Argentina, que analiza el Proceso de Reorganización Nacional, y se menciona el caso guatemalteco durante la guerra contra la insurgencia.

El artículo concluye señalando el trabajo de Feierstein como referente en los estudios sobre genocidio en América Latina fuera del ámbito anglosajón, proporcionando un análisis teórico y comparativo entre la experiencia genocida en Argentina y el nazismo.

Los estudios sobre genocidio en Colombia

El desarrollo de los estudios sobre genocidio en Colombia comenzó en la primera década del siglo actual, aunque la disciplina se encuentra en una etapa inicial en la academia colombiana, se han realizado trabajos que abordan el genocidio desde diferentes perspectivas. Los primeros indicios del concepto de genocidio en los estudios sobre La Violencia en Colombia datan de 1962/2009, donde se vincula a prácticas de "Tanatomanía" dentro del marco de La Violencia, refiriéndose a masacres cometidas por cuadrillas conservadoras y el ejército contra campesinos.

El concepto de genocidio se ha desarrollado de manera limitada en el contexto colombiano, especialmente cuando se enfoca desde una perspectiva jurídica, algunos trabajos, como el de Huertas (2006), examinan el concepto desde el ámbito jurídico, distinguiendo la falta de desarrollo teórico que no tiene en cuenta la diversidad de grupos humanos en Colombia. Se plantea la necesidad de un desarrollo más amplio del tipo penal de genocidio en el país.

El profesor Iván David Ortiz realizó un trabajo pionero sobre el genocidio político contra la Unión Patriótica desde la perspectiva de la memoria histórica. Posteriormente, Andrei Gómez-Suárez (2018) propuso una visión teórica que busca integrar el análisis del genocidio en el campo de las Relaciones Internacionales y cuestiona la definición de la Convención de las Naciones Unidas.

La tesis doctoral de Arroyave (2017) abordó prácticas genocidas en Colombia entre 1980-2010, incluyendo casos como la masacre de Trujillo, el genocidio de la Unión Patriótica, la limpieza social en Yarumal y los "falsos positivos". Este trabajo destaca la necesidad de desligar el concepto de genocidio del ámbito jurídico para comprender el fenómeno de manera más amplia, incluyendo diferentes tipos de víctimas.

En resumen, aunque los estudios sobre genocidio en Colombia están en una etapa inicial, varios trabajos han contribuido a la comprensión del fenómeno desde distintas perspectivas, incluyendo la memoria histórica y las Relaciones Internacionales. Estas investigaciones también señalan la importancia de desarrollar un concepto de genocidio que se ajuste a la realidad colombiana y permita profundizar en diversas expresiones de prácticas genocidas.

Concepto de Genocidio contra grupo étnico

Cuando esa finalidad va encaminada a destruir total o parcialmente a una etnia por razón de su pertenencia a la misma, como por ejemplo, cuando se dirige contra integrantes de la etnia Paéz, Kogi, Wayúu, Tule, Tukano, Chamí, Guambiano y Sikuani, para citar algunos ejemplos representativos de la multiculturalidad colombiana. ¿Cómo se determina un grupo étnico? Al respecto hay que señalar que el Convenio 169 de la OIT, al referirse a los pueblos indígenas, los define por tres características: 1) descender de los pueblos anteriores a la colonización (factor histórico); 2) conservar su cultura propia, esto es, “sus instituciones sociales, económicas,

culturales y políticas o parte de ellas” (factor sociocultural), y 3) tener conciencia de su identidad (factor subjetivo). En Colombia la situación es tan grave que “Veintidós de los 54 pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana se encuentran en una situación de riesgo alta o muy alta por el conflicto armado; Algunos, cuentan menos de 1.000 personas (unos, menos de 100) y podrían correr la suerte de las 90 tribus que, por las enfermedades, los colonizadores y los caucheros, desaparecieron a lo largo del siglo XX: ahora la culpa es de la guerra. “Entre 1999 y el 2003, cerca de 300 indígenas amazónicos fueron asesinados. Una tasa de homicidios, según ALDHU, de 276,9 por cien mil habitantes, cuatro veces y media el promedio nacional del periodo. Cerca de una quinta parte eran líderes”

Conclusiones

El artículo examina las formas de subjetividad política de los indígenas en Colombia, expresadas en narrativas indígenas de los siglos XX y XXI, se dimensiona sobre la experiencia de violencias superpuestas que han marcado la historia moderna de estos pueblos, conceptualizadas como un “continuo del genocidio”, la herida histórica de la conquista europea de las Américas se convierte en un vínculo moral entre el presente y el pasado. El sufrimiento, expresado en las narrativas de desposesión territorial, pérdida de autonomía, lucha por la tierra y resistencia, adquiere un matiz identitario y un significado político y ético. Pese a la violencia y la exclusión, los indígenas han transformado el sufrimiento en un artefacto político que da sentido a formas colectivas de solidaridad y resistencia, subrayando la urgencia de tomar medidas para proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, reconociendo los desafíos históricos, la persistencia de la violencia y la importancia de abordar la situación desde diversas perspectivas.

Es imprescindible tomar medidas para garantizar la protección y el respeto de los derechos de las minorías, aunque la ratificación de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT es un paso positivo, se necesita más para asegurar el respeto práctico de estos derechos.

La crisis humanitaria que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia es urgente y requiere atención inmediata. Según la ONIC, 70 de los 102 pueblos indígenas están en grave riesgo de exterminio físico y cultural, describiendo la situación como un genocidio.

Bibliografía

- Espinosa Arango, M. L. (2007). Memoria cultural y el continuo del genocidio: lo indígena en Colombia. *Antípoda. Revista de antropología y arqueología*, (5), 53-73.
- Espinosa, M. (2007). Ese indiscreto asunto de la violencia. Modernidad, colonialidad y genocidio en Colombia. *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, 267-288.
- González Perafán, L. (2019). Que pare el conflicto. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, 1-11.
<https://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2019/10/Doc.-ind%C3%ADgenas12-10-2019.pdf>
- Huertas Díaz, O. (2006). Aproximaciones al concepto de Genocidio en Colombia: Un estudio desde el margen. *Diálogos De Saberes*, (25), 315–334. Recuperado a partir de <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/dialogos/article/view/1978>
- Palabras Mayores Colombia (22 de agosto de 2020). Genocidio Indígena en Colombia. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=KELEyYZq-g8>
- Restrepo-Betancur, A. M. (2021). Un acercamiento al estado actual de los estudios sobre genocidio. *Revista FORUM*, 19, 50–65. <https://doi-org.sibulgem.unilibre.edu.co/10.15446/frdcp.n19.87912>
- Rodríguez, A. (2021). Genocidio ayer y hoy en Colombia. *Revista Kavilando*, 13(1), 1-9.
Recuperado a partir de <https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/417>